

TILDA IMKONIYAT VA VOQELIK MUSHTARAKLIGI**Saidov O'Imas Raxmatovich,***filologiya fanlari bo'yichafalsafa doktori (PhD),**Chirchiq davlat pedagogika universiteti,**saidov7502@gmail.com**<https://orcid.org/0009-0007-1413-9715>*

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilshunosligida til sistemasini ilmiy tadqiq qilishning ko'rinishlari, metodologik almashinuvning asosiy bosqichlari, formal tilshunoslik va substansial tilshunoslikning farqi masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, o'zbek substansial tilshunosligi metodologiyasi, graduonimik tilshunoslik, o'zbek tilshunosligida miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga o'tish tamoyili haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: lisoniy imkoniyatlarning nutqiy voqelanishini, ona tili imkoniyatlaridan amaliy foydalanish samaradorligi, tilni substansial-pragmatik tadqiq qilish, pragmatika, amaliy munosabat.

Annotation. The article analyzes the phenomena of scientific research of the language system in Uzbek linguistics, the main stages of methodological exchange, issues of differentiation of formal linguistics and substantial linguistics. Opinions were also expressed about the methodology of Uzbek substantial linguistics, gradualistic linguistics, and the principle of transition from quantitative to qualitative changes in Uzbek linguistics.

Keywords: speech realization of language possibilities, effectiveness of practical use of native language possibilities, substantive and pragmatic language research, pragmatics, practical approach.

Аннотация. В статье проанализированы явления научного исследования языковой системы в узбекском языкознании, основные этапы методологического обмена, вопросы разграничения формальной лингвистики и субстанциальной лингвистики. Высказывались также мнения о методологии узбекского субстанциального языкознания, градуонимического языкознания, принципе перехода количественных изменений в качественные в узбекском языкознании.

Ключевые слова: речевая реализация языковых возможностей, эффективность практического использования возможностей родного языка, субстанционально-прагматическое исследование языка, прагматика, практический подход.

Til murakkab yaxlitlik sifatida lisoniy imkoniyat va nutqiy voqelik hamda sathlari hamda ularni bog'lovchi meyor(lisoniy imkoniyatlardan foydalanish qoidalari)dan iborat. Lison va nutq dixotomiyasi bilan shug'ullangan tilshunoslarning ta'kidlashicha, lisoniy imkoniyat nutqda meyor asosida voqelanadi, shu bilan birga, nutqqa nisbatan "obrazsiz" hamda "jonsiz"dir. Nutqning obrazlilik esa pragmatik omillar asosida vujudga keladi, lisoniy imkoniyatni "jonlantiruvchi" hodisalar majmui sifatida qaraladi¹⁴.

Ma'lumki, tilshunoslikda til sistemasini ilmiy tadqiq qilish uch ko'rinishda kechadi:

- lisoniy imkoniyat va nutqiy voqelikni ajratmagan holda tilni adabiy til meyorlarini ishlab chiqish maqsadida yaxlit o'rganish;
- lisoniy imkoniyat va nutqiy voqelikni izchil farqlash asosida faqat lisoniy imkoniyatlarni tadqiq qilish;
- lisoniy imkoniyat va nutqiy voqelikni izchil farqlamasdan nutqni yaxlit tekshirish¹⁵.

Ta'kidlash lozimki, nutqiy voqelikni lisoniy imkoniyatdan uzilgan holda tadqiq qilish tavsifiy xarakterga ega; u fanning amaliy samaradorligini ta'minlamaydi. Shu boisdan o'zbek tilshunosligida nutqiy voqelikni lisoniy imkoniyat asosida tadqiq qilish, ona tili darslarida o'quvchilarning muloqot ko'nikma va malakalarini, nutq madaniyatini o'stirishga xizmat qiladigan lingvistik ta'minotni yaratishni substansial-pragmatik yo'nalish o'z zimmasiga oladi.

Shaxs ongida til jamiyatidan o'zlashtirilgan lisoniy birliklar o'zaro assotsiativ bog'langan holda mavjud bo'ladi. Masalan, ongda fonemalar bir-birini eslatib turgani kabi, morfemalar ham maxsus tizim sifatida mavjuddir. Ongda fonema, morfema va leksemalar alohida-alohida guruh sifatida mavjudligi sababli bu sistemalar tilshunoslikda gomogen (bir xil tabiatli) sistema deyiladi. Ularning gomogenligi shundaki, birinchidan, barchasi lisoniy tabiatga ega, ikkinchidan, biror guruhga kiruvchi lisoniy birliklar boshqalaridan nisbiy mustaqil holda mavjud bo'ladi. Nutqda esa lisoniy birliklar "aralash-quralash" voqelanish bilan birga (masalan, unli tovush bilan undosh tovush, so'z bilan qo'shimcha, so'z birikmasi, gap ketma-ket yoki ichma-ich kelaveradi), bevosita tilga xos bo'lmagan tashqi omillar bilan ham qorishadi.

¹⁴ Hakimov M., Gaziyeva M. Pragmalingvistika asoslari. – Farg'ona, 2020.

¹⁵ Nurmonov A. Hakimov M. Lingvistik pragmatikaning nazariy shakllanishi. O'zbek tili va adabiyoti. 2001.

Yuqorida bu pragmatik omillar deb atalgan edi. Lisoniy imkoniyatlar nutqiy voqelikka aylanganda, o'z lisoniy "sof"ligidan mahrum bo'ladi¹⁶.

Lisoniy birliklar bamisoli Mendeleyev davriy sistemasidagi kimyoviy elementlar majmuidir. Borliqda kimyoviy elementlar sof holda uchramaganligi singari, lisoniy birliklar ham nutqda o'z-o'zicha mavjud bo'la olmaydi. Lisoniy birliklar nutqda shunchaki ketma-ketlik munosabati asosida bog'lanib qolmay, balki pragmatik unsurlar bilan ham o'ziga xos ravishda munosabatga kirishadi. Boshqacha aytganda, nutq vaziyati, muhiti, so'zlovchi va tinglovchining xususiyati, holati lisoniy birliklarni nutqqa xoslovchi, moslashtiruvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Har qanday lisoniy birlik nutqda voqelanar ekan, avvalo, uning umumiy lisoniy mohiyati u bilan birgalikda ishtirok etayotgan boshqa lisoniy birliklar yordamida muayyanlashadi. Xususan, ko'p ma'noli so'zlarning alohida ma'nolari grammatik qo'shimchalar va birikayotgan so'zlar ta'sirida farqlanadi – nutqqa chiqish uchun "shaylanadi". Nutqiy vaziyat esa unga qo'shimcha xususiyatlar beradi, ba'zan grammatik vositalar, birikayotgan so'zlar "ojizlik" qilgan hollarda ularning vazifasini pragmatik omillar o'z zimmasiga oladi – lisoniy omillarga "ko'maklashadi". Masalan, [a] unlisi "quyi keng" lisoniy belgisiga ega, biroq **muallim** so'zi tarkibida kelganda [u] unlisi ta'sirida "yuqori tor" unlisiga yaqinlashadi. Bu o'zgarish lisoniy omil ta'sirida ro'y beradi. Ayrim shevalarda so'zlovchining etnik xususiyatlari bilan bog'liq ravishda [u] unlisi [a] unlisiga moslashadi. Bunda etnik (pragmatik) va lisoniy omillar hamkorligi kuzatiladi. Nutqiy vaziyat ham lisoniy birliklarning ma'nolarini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, salomlashuvda qo'llanadigan "assalomu alaykum" ifodasi turli nutqiy vaziyatlarda har xil ma'no va vazifaga ega bo'ladi. Auditoriyaga kirgan o'qituvchi tomonidan aytilganda, darsni boshlashga ishora vazifasiga ega bo'lsa, o'quvchi yoki talabalar tomonidan jo'r bo'lib aytilganda, ularning darsning boshlanishiga tayyorgarligi haqidagi axborot sifatida qabul qilinadi. Diniy diskursda pragmatik vaziyat taqozosiga ko'ra bu so'z va "rahmatullo" lisoniy ifodasi bilan birga "Sizga tinchlik va sog'liq tilayman" mazmunida qo'llanadi. Diskursiv vaziyat uni shu ma'noda qabul qilishni talab etadi. Buning uchun so'zlovchining maqsadi, bilim darajasi, o'ziga xos nutqiy vaziyat kabi omillar ko'magiga ehtiyoj seziladi. Bunday holatlardan ko'plab misollar keltirish mumkin. Izohli lug'atlarimizda esa bu so'zning "tinchlik", "sog'liq", "salom yo'llov, qutlov shakli" ma'nolaridan boshqasi izohlanmagan. Vaholanki, bu uning ko'plab

¹⁶ Sayfullayeva R.R. va boshq. Tilshunoslikka kirish [Matn]: darslik / – Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdoni nashriyoti, 2021. – 272 b.

ma'nolaridan ayrimlari, xolos. Mazkur pragmatik ma'nolarning barchasi "muloqotni boshlashni bildiradigan odat ifodasi" substansial ma'nosining ko'rinishlaridir.

Grammatik shakllarning ma'nolari voqelanishida ham lisoniy va pragmatik omillar hamkorligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, "*O'qituvchimizning kitoblarini maroq bilan o'qidim*" gapidagi *kitoblari* so'zi tarkibidagi [-lari] qo'shimchasi "ko'plik" yoki "hurmat" ma'nosini ifodalayotganligini, boshqacha aytganda, gap bitta kitob haqidami yoki birdan ortiq kitob haqida ketayotganligini aytish qiyin. Buning uchun gapni kengroq qurshovda kuzatish, pragmatik omillarga tayanish lozim. Bundan lisoniy mohiyatli [-lari] qo'shimchasi pragmatik omillarsiz o'z mohiyatini namoyon qila olmasligi ma'lum bo'ladi.

Lisoniy birliklar nutqiy xususiyatlarini pragmatik omilsiz yuzaga chiqara olmaydi, biroq bu omillar teng huquqli emas, birining ahamiyati ortishi bilan boshqasi susayadi. Ya'ni har bir lisoniy birlikning nutqiy voqelanishida uch omil (lisoniy, shaxsiy, pragmatik) mavjud, ular yaxlitligini uchburchakka, har bir omilni esa uning bir burchagiga qiyoslash mumkin. Bir burchakning kengayishi boshqasining torayishi asosida bo'lganligi singari bu omillardan birini kuchayishi boshqalarining zaiflashuvi asosida yuz beradi. Lisoniy birliklar nutqda ba'zan pragmatik omil bilan ko'proq bog'ansa, gohida unga kamroq ehtiyoj sezadi.

Ko'rinadiki, lisoniy imkoniyatning nutqdagi roli va o'rnini pragmatik omillardan ayri holda tasavvur, tafakkur va talqin qilib bo'lmaydi. Aniqlangan lisoniy birliklar va ular orasidagi lisoniy munosabatlarning tadqiq darajasi ularning nutqiy voqelanishini shu yo'sinda tekshirishni taqozo qiladi.

Ona tili ta'limining bosh maqsadi o'quvchilarning ijodiy tafakkurini yuksaltirish, tafakkur mahsulini og'zaki, yozma shakllarda nutq sharoitiga mos ravishda to'g'ri, ravon ifodalash, o'zgaralar fikrini to'g'ri anglash ko'nikmasini shakllantirish hamda malakasini oshirishdan iborat. O'zbek tilshunosligining substansial-pragmatik yo'nalishi esa ona tilidan amalda foydalanish samaradorligini ta'minlashga to'laqonli xizmat qiladigan lingvistik ta'minotni, ma'lumotlar bankini vujudga keltirish, buning uchun tilshunoslikning barcha bo'limlarini yaxlit holda qamrab oladigan fundamental, innovatsion, amaliy ahamiyatga ega tadqiqotlarni amalga oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Lisoniy birliklar orasidagi uzluksizlik (graudonimik) munosabati ijtimoiy hayotdagi rivojlanishning bosqichma-bosqichli ko'rinishiga mos keladi. Zero, yangi sifat o'zgarishlariga bosqichma-bosqich o'tish, jamiyat hayotidagi izchil islohotlarni shu asosda tashkil etish davlat va fuqarolarning manfaatlariga mos tushadi, taraqqiyotning ilg'or yo'li hisoblanadi. Masalan, bu tilshunoslikda [a] unlisidan birdan

[o] unlisiga o'tish rivojlanishning inqilobiy turiga mos bo'lsa, [a] unlisidan bosqichma-bosqich [o] unlisiga o'tish taraqqiyotning tadrijiy yo'liga uyg'un. Asta-sekin miqdor o'zgarishlari yo'li bilan sodir bo'ladigan sakrashlar eskini bir yo'la tugatish emas, balqi uzoq davom etgan eski sifatni yangi sifatga aylantirish demakdir. Bir ma'no va vazifaga xoslangan turli til birliklarini darajalanish qonuniyati asosida farqlash, bu farqlardan nutqda pragmatik yo'sinda foydalanish nutq sifatiga jiddiy ta'sir qiladi.

Demak, dialektikaning ushbu qonunining mazmun-mohiyatini to'g'ri anglash, amaliyotga ham to'g'ri tatbiq qilish asosida shakllangan lingvistik graduonimik metodologiya nutqiy sistemalarni tadqiq qilishda katta amaliy va nazariy ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Abdullaeva, Z. (2013). *O'zbek tilida kompyuterli lingvistika*.
2. Alimov, N. (1997). *O'zbek tilida diskurs tahlili: Metodologik asoslar*.
3. Boshkova, T. F. *Kognitiv tilshunoslik va uning asosiy nazariyalari* (2000).
4. Hakimov M., Gaziyeva M. *Pragmalingvistika asoslari*. – Farg'ona, 2020.
5. Ibragimov, I. (2005). *O'zbek tilida ijtimoiy diskurs va hokimiyat*.
6. Nurmonov A. Hakimov M. *Lingvistik pragmatikaning nazariy shakllanishi. O'zbek tili va adabiyoti*. 2001.
7. Sayfullayeva R.R. va boshq. *Tilshunoslikka kirish [Matn]: darslik / – Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdoni nashriyoti, 2021. – 272 b.*
8. Щерба, Л.В. *Преподавание иностранных языков в средней школе: общие вопросы методики: учебное пособие*//– Изд. 2-е. – Москва: Высшая школа, 1974.